

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

10.5281/zenodo.11193274

МАЛЫХИН Николай Игоревич
ведущий разработчик, ООО «Септагон»,
Израиль, г. Гиватайм

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ HIBERNATE CACHE: СТРАТЕГИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. *Hibernate Cache* является важным инструментом для повышения производительности приложений, использующих технологию объектно-реляционного отображения (ORM). В работе рассмотрены два уровня кэширования *Hibernate*: первый уровень, связанный с сессией, и второй уровень, общий для нескольких сессий. Основное преимущество использования *Hibernate Cache* заключается в сокращении количества запросов к базе данных и ускорении ответа приложений за счёт хранения часто запрашиваемых данных в памяти. В то же время кэширование может привести к проблемам, таким как устаревание данных и сложности в управлении кэшем. Рассмотрены различные стратегии согласованности кэша и рекомендации по выбору поставщика кэширования в зависимости от требований приложения.

Ключевые слова: *hibernate cache*, программирование, код, кэш, кэш первого уровня, кэш второго уровня, запросы, кэш запросов.

Введение

Hibernate – одна из самых популярных ORM для работы с реляционными базами данных. *Hibernate* предоставляет прозрачное и эффективное управление данными, упрощая процесс разработки приложений. Одним из ключевых аспектов производительности *Hibernate* является кэширование [1].

В области технологий объектно-реляционного отображения *Hibernate* занимает ключевое место, особенно с его мощными механизмами кэширования, которые существенно улучшают производительность приложений. Эти механизмы разделяются на два основных уровня: кэш первого и второго уровней (рис. 1).

Кэш первого уровня, который также известен как кэш сессии, является внутренним инструментом *Hibernate*, активируемым автоматически и не подлежащим отключению. Он действует для временного хранения данных, активно используемых в течение текущей сессии. Этот кэш обеспечивает немедленный доступ к данным при повторных запросах в

рамках одной и той же сессии, тем самым исключая необходимость многократных обращений к базе данных.

Кэш второго уровня в *Hibernate* реализует более широкую стратегию, охватывающую несколько сессий. Этот уровень кэширования предоставляет возможность общего доступа к часто запрашиваемым данным между различными сессиями, что приводит к значительному сокращению запросов к базе данных и, как следствие, к повышению общей производительности системы.

Кэширование в *Hibernate* не только снижает нагрузку на базу данных, но также способствует улучшению масштабируемости приложения, снижая риск перегрузки баз данных. Кроме того, использование кэширования повышает уровень параллелизма, позволяя одновременную обработку нескольких запросов, исходящих от различных пользователей.

При настройке кэширования *Hibernate* предоставляет разработчикам гибкую платформу, позволяющую настраивать кэш в

соответствии с уникальными требованиями приложения. Таким образом, использование механизмов кэширования в Hibernate позволяет разработчикам оптимизировать

производительность приложений, обеспечивая быстрый доступ к данным и уменьшая нагрузку на серверные ресурсы [2, 3].

Рис. 1. Принцип работы Hibernate [4]

1. Кэш первого уровня

Кэш первого уровня всегда связан с объектом Session. Hibernate использует этот кэш по умолчанию. Здесь он обрабатывает одну транзакцию за другой, то есть не будет обрабатывать одну транзакцию много раз. В основном

это уменьшает количество SQL-запросов, которые необходимо сгенерировать в рамках данной транзакции. То есть вместо обновления после каждого изменения, внесенного в транзакцию, он обновляет транзакцию только в конце транзакции.

Рис. 2. Кэш первого уровня [1]

В процессе выполнения запроса к базе данных, Hibernate кэширует полученные данные в кэше первого уровня. Если в ходе сессии возникает необходимость в повторном доступе к этим данным, Hibernate сначала осуществляет поиск в кэше. При обнаружении данных они извлекаются из кэша, что позволяет избежать повторного запроса к базе данных. В кэше данные идентифицируются по ключу, состоящему из идентификатора и класса сущности (например, EntityClass, EntityId), а их значением служит экземпляр сущности, загруженный из базы данных или созданный в рамках сессии.

При создании нового объекта через методы save(), persist() или saveOrUpdate(), объект автоматически включается в кэш первого уровня. Любые последующие модификации этой

сущности отслеживаются в течение сессии. Обновление происходит через методы update() или merge(); при этом Hibernate сначала проверяет наличие сущности в кэше. Если сущность присутствует, её состояние обновляется в кэше; в противном случае сущность загружается из базы данных, обновляется и кэшируется. Удаление объекта сущности осуществляется через метод delete(), после чего объект удаляется из кэша, что обеспечивает консистентность данных в рамках сессии.

Использование долгосрочных сессий требует осторожности, поскольку удержание объектов в кэше может привести к проблемам с производительностью. Рекомендуется регулярно закрывать и возобновлять сессии, чтобы предотвратить чрезмерное накопление

данных. В случаях, когда производительность или потребление памяти становятся проблемой, кэш можно очистить с помощью метода `session.clear()`, хотя это приведет к потере всех несохраненных изменений. Метод `session.evict(Object entity)` позволяет удалить из кэша конкретный объект сущности, который больше не планируется использовать в текущей сессии. Также, метод `session.flush()` используется для гарантии сохранения всех изменений, сделанных в объектах сущностей, в базу данных.

Рис. 3. Кэш второго уровня [1]

Кэш второго уровня предназначен для сохранения объектов сущностей между различными сессиями. При выполнении запроса к базе данных Hibernate сначала ищет нужный объект в кэше первого уровня. В случае его отсутствия система проверяет кэш второго уровня. Найденный там объект загружается в кэш первого уровня и предоставляется пользователю. Если же объект отсутствует в обоих кэшах, Hibernate обращается к базе данных, после чего полученные данные кэшируются на обоих уровнях.

Для идентификации данных в кэше используется уникальная комбинация идентификатора сущности и её класса (например, `EntityClass`, `EntityId`). Данные сущностей сериализуются в выбранный формат, такой как двоичный, JSON или XML, в зависимости от настройки кэша второго уровня.

Когда объект сущности создаётся или обновляется, его состояние автоматически синхронизируется с кэшем второго уровня, обеспечивая актуальность данных. Это гарантирует, что информация в кэше соответствует текущему состоянию в базе данных. При удалении объекта он удаляется из кэша второго уровня, что поддерживает согласованность данных между кэшем и базой данных.

Для активации кэша второго уровня в Hibernate, необходимо выполнить ряд конфигурационных настроек, которые позволяют

2. Кэш второго уровня

Кэш второго уровня в Hibernate представляет собой дополнительный уровень кэширования, который позволяет делить кэшированные данные между множеством сессий, улучшая тем самым производительность на уровне всего приложения. Этот механизм не является обязательным и может быть настроен с учётом специфических потребностей приложения, отличаясь от кэша первого уровня, который активирован по умолчанию и связан с каждой отдельной сессией.

адаптировать его работу под конкретные требования приложения. Это включает выбор и настройку поставщика кэширования, определение политик сериализации и управления данными, а также регулировку параметров производительности и масштабируемости.

Эффективное использование кэша второго уровня может значительно повысить производительность приложения, уменьшая нагрузку на базу данных и оптимизируя время доступа к данным на уровне приложения.

Применение кэша второго уровня в Hibernate позволяет достичь значительного повышения эффективности работы приложений за счет уменьшения нагрузки на базу данных.

3. Кэш запросов

Кэш запросов в Hibernate представляет собой механизм, предназначенный для оптимизации производительности путём хранения результатов HQL и SQL-запросов. Особенностью данного кэша является сохранение идентификаторов объектов сущностей, а не самих объектов, что позволяет эффективно управлять памятью и использовать кэширование сущностей для извлечения полной информации об объектах.

Когда запрос выполняется впервые, его результаты, а именно идентификаторы сущностей, сохраняются в кэше запросов. При последующем повторении этого запроса Hibernate сначала ищет соответствующие результаты в

кэше запросов. Если данные найдены, система извлекает объекты сущностей, используя кэширование сущностей, и предоставляет их пользователю. В случае, если данные не обнаруживаются в кэше запросов, запрос выполняется заново, и результаты кэшируются как в кэше запросов, так и в кэше сущностей.

Для уникальной идентификации записей в кэше запросов используется хэш запроса, который включает в себя сам SQL-запрос, параметры запроса и конфигурацию кэширования, например, указание региона кэширования. В качестве значений в этом кэше хранится список идентификаторов сущностей, которые используются для последующего получения полных данных об этих сущностях из кэша второго уровня или непосредственно из базы данных, если сущности отсутствуют в кэше.

Таким образом, кэш запросов играет важную роль в уменьшении количества обращений к базе данных и ускорении процесса обработки повторных запросов, что приводит к повышению общей производительности приложения. Это позволяет значительно сократить время ожидания для пользователей и улучшить масштабируемость системы [4, 5].

4. Недостатки кэша Hibernate

Использование кэша Hibernate имеет ряд недостатков, которые могут оказать влияние на производительность и масштабируемость приложений.

К основному недостатку можно отнести сложность конфигурации и управления. Неправильно сконфигурированный кэш может не только не улучшить производительность, но и ухудшить её.

Увеличение потребления памяти. Кэширование данных требует дополнительных ресурсов памяти. Это может быть проблематично для больших систем с большим объемом данных, особенно если кэш расположен в том же адресном пространстве, что и приложение.

Сложности с масштабированием. В распределенных системах синхронизация кэша между различными узлами может быть трудоемкой и влиять на производительность системы в целом. Масштабирование кэша в таких условиях может требовать дополнительных усилий и ресурсов.

Снижение производительности. Да, наличие кэширования необязательно для повышения производительности. Hibernate необходимо выполнить дополнительную работу по хранению и обновлению кэша. Если

кэшируемые объекты часто меняются и вы не выполняете к ним частые запросы, включение кэша просто добавляет ненужную дополнительную нагрузку.

Инвалидация кэша. В случаях, когда приложение использует механизмы обновлений, отличные от обновлений сущностей (например, прямые обновления SQL, обновления через другое приложение, массовые обновления), Hibernate может не обнаружить эти изменения в сущностях. Следовательно, когда запрос выполняется, система все равно может отображать снимок данных до обновления [6, 7].

Заключение

Использование кэширования в Hibernate значительно улучшает производительность приложений за счёт уменьшения количества обращений к базе данных. Особенно это актуально для приложений с высокой частотой однотипных запросов. Несмотря на несомненные преимущества, такие как повышенная скорость доступа к данным и снижение нагрузки на базу данных, кэширование в Hibernate требует тщательной настройки и управления. Необходимо выбирать стратегии и способы кэширования, соответствующих специфике и требованиям конкретного приложения, чтобы избежать потенциальных проблем с устареванием данных и утечками памяти. В целом, правильно настроенное кэширование может существенно улучшить масштабируемость и эффективность приложений на базе Hibernate.

Литература

1. What are the First and Second Level caches in (N) Hibernate? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stackoverflow.com/a/51306851>
2. Kuai S. et al. A Novel Efficient Query Strategy on Hibernate // Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications. – 2019. – С. 105-108.
3. What are the First and Second Level caches in (N) Hibernate? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://stackoverflow.com/questions/337072/what-are-the-first-and-second-level-caches-in-hibernate/51306851?newreg=df92b2abf48348b9852badc36124dfd9>
4. Sembrant A., Hagersten E., Black-Schaffer D. A split cache hierarchy for enabling data-oriented optimizations // 2017 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA). – IEEE, 2017. – С. 133-144.

5. Force Hibernate to read the database and not return cached entity. [Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://stackoverflow.com/questions/27905148/force-hibernate-to-read-database-and-not-return-cached-entity>

6. Strange Hibernate Cache Issue. [Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://stackoverflow.com/a/180013>

7. Кэширование в Hibernate. [Электронный ресурс] – Режим доступа:<https://easyjava.ru/data/hibernate/keshirovanie-v-hibernate/>

MALYKHIN Nikolai

Lead Developer, Septagon LLC,
Israel, Givatime

OPTIMIZING PERFORMANCE WITH HIBERNATE CACHE: STRATEGIES, BENEFITS AND CHALLENGES

Abstract. *Hibernate Cache is an important tool for improving the performance of applications using object-relational mapping (ORM) technology. The paper considers two levels of Hibernate caching: the first level is associated with a session, and the second level is common to several sessions. The main advantage of using Hibernate Cache is that it reduces the number of database requests and speeds up application response by storing frequently requested data in memory. At the same time, caching can lead to problems such as data obsolescence and difficulties in cache management. Depending on the application requirements, various cache consistency strategies and recommendations for choosing a caching provider are considered.*

Keywords: *hibernate cache, programming, code, cache, first-level cache, second-level cache, queries, query cache.*